

SHAXSIY MA'LUMOTLAR XAVFSIZLIGI VA KIBERHUJUMLARDAN HIMOYALANISH AMALIYOTI

Isakov Abror¹

Amirov Adhamjon Sirojiddin o'g'li¹

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Raqamli texnologiyalar va axborot xavfsizligi
kafedrasini boshlig'i o'rinbosari¹**

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti¹**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18861368>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va kiberhujumlardan himoyalashning huquqiy hamda amaliy jihatlari keng qamrovda tahlil qilinadi. Xalqaro miqyosda United Nations doirasida qabul qilingan kiberjinoyatchilikka qarshi tashabbuslar, Council of Europe tomonidan ishlab chiqilgan Budapest Convention on Cybercrime hamda Yevropa Ittifoqining General Data Protection Regulation (GDPR) normalari ko'rib chiqiladi. Milliy darajada esa O'zbekiston Respublikasining "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi hamda "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonunlari asosida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlari, davlat organlari vakolatlari, muhim axborot infratuzilmasi obyektlari va subyektlar majburiyatlari tahlil etiladi. Maqolada kiberhujumlarning zamonaviy ko'rinishlari (phishing, DDoS, zararli dasturlar, ijtimoiy muhandislik), ularning oldini olish usullari, tashkiliy-texnik choralar va huquqiy javobgarlik masalalari yoritiladi. Shuningdek, raqamli transformatsiya sharoitida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning dolzarbligi va xalqaro tajribani milliy amaliyotga joriy etish zarurati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: shaxsiy ma'lumotlar, kiberxavfsizlik, kiberhujum, axborot xavfsizligi, muhim axborot infratuzilmasi, huquqiy himoya, raqamli suverenitet.

АННОТАЦИЯ. В статье комплексно анализируются правовые и практические аспекты обеспечения безопасности персональных данных и защиты от кибератак. Рассматриваются международные стандарты, включая Будапештскую конвенцию о киберпреступности, инициативы ООН и нормы GDPR Европейского союза. На национальном уровне анализируются законодательные механизмы Республики Узбекистан по защите персональных данных и обеспечению кибербезопасности. Особое внимание уделяется современным видам кибератак, организационно-техническим мерам защиты и вопросам юридической ответственности. Обосновывается необходимость интеграции международного опыта в национальную практику.

Ключевые слова: персональные данные, кибербезопасность, кибератака, информационная безопасность, правовая защита, цифровой суверенитет.

ABSTRACT . This article comprehensively analyzes the legal and practical aspects of personal data security and protection against cyberattacks. It examines international standards, including the Budapest Convention on Cybercrime, UN initiatives, and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). At the national level, the legal mechanisms of the Republic of Uzbekistan for personal data protection and cybersecurity are analyzed. Particular attention is paid to modern types of cyberattacks, organizational and technical protection measures, and issues of legal liability. The study highlights the importance of integrating international experience into national practice in the context of digital transformation.

Keywords: personal data, cybersecurity, cyberattack, information security, legal protection, digital sovereignty.

Raqamli transformatsiya jarayonlari davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, bank-moliya tizimi, ta'lim va kundalik hayotning barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Elektron hukumat, onlayn to'lov tizimlari va masofaviy xizmatlar hajmining ortishi

shaxsiy ma'lumotlar hajmining keskin ko'payishiga olib keldi. Bu esa o'z navbatida kiberxavfsizlik masalalarini dolzarb ijtimoiy-huquqiy muammoga aylantirdi. Shaxsiy ma'lumotlar — bu shaxsni bevosita yoki bilvosita aniqlash imkonini beradigan axborotdir. Ularning noqonuniy tarqatilishi yoki o'g'irlanishi inson huquqlari buzilishiga, moliyaviy zarar va davlat xavfsizligiga tahdid tug'dirishi mumkin.

Budapest Convention on Cybercrime 2001-yilda qabul qilingan bo'lib, kiberjinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha ilk xalqaro shartnoma hisoblanadi. U kompyuter tizimlariga noqonuniy kirish, ma'lumotlarni buzish, firibgarlik va bolalar pornografiyasiga oid jinoyatlarni kriminalizatsiya qilishni nazarda tutadi. Konventsiya davlatlar o'rtasida tezkor axborot almashinuvi va ekstraditsiya mexanizmlarini mustahkamlaydi.

General Data Protection Regulation (2016/679-sonli reglament) shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning eng qat'iy standartlarini belgilaydi. Unga ko'ra:

- ma'lumotlar subyektining roziligi majburiy;
- “unutish huquqi” kafolatlanadi;
- ma'lumotlar buzilishi 72 soat ichida xabar qilinishi shart;
- yirik miqdordagi jarimalar qo'llaniladi.

Milliy qonunchilik va institutsional asos. O'zbekistonda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish “Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida”gi Qonun bilan tartibga solinadi. Kiberxavfsizlik masalalari esa “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi Qonun bilan mustahkamlangan. Ushbu qonunlarga ko'ra:

- shaxsiy ma'lumotlar bazasi ro'yxatdan o'tkaziladi;
- ma'lumotlarni qayta ishlash qonuniylik, maqsadlilik va xavfsizlik prinsiplari asosida amalga oshiriladi;

- muhim axborot infratuzilmasi obyektlari davlat nazoratida bo‘ladi;
- axborot xavfsizligini buzganlik uchun ma‘muriy va jinoiy javobgarlik belgilanadi.

Davlat organlari, jumladan maxsus vakolatli tuzilmalar, kiberxavfsizlik siyosatini amalga oshiradi va monitoring olib boradi.

KIBERHUJUMLARNING ZAMONAVIY KO‘RINISHLARI.

Phishing. Foydalanuvchini yolg‘on havola orqali maxfiy ma‘lumotlarini kiritishga undash. DDoS hujumlari. Server yoki tarmoqni ortiqcha so‘rovlar bilan ishdan chiqarish. Zararli dasturlar (malware). Virus, troyan va ransomware orqali ma‘lumotlarni o‘g‘irlash yoki shifrlash. Ijtimoiy muhandislik. Inson omilidan foydalanib maxfiy ma‘lumotlarni qo‘lga kiritish.

HIMOYALANISHNING AMALIY CHORALARI:

Tashkiliy choralar: Axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish; Xodimlarni muntazam o‘qitish; Risklarni baholash va audit o‘tkazish.

Texnik choralar: Kuchli autentifikatsiya (2FA); Ma‘lumotlarni shifrlash; Zaxira nusxalar yaratish; Antivirüs va firewall tizimlari.

Huquqiy choralar: Maxfiylik siyosatini tasdiqlash; Shartnomalarda ma‘lumotlarni himoya qilish bandlarini kiritish; Qonunchilikka muvofiq javobgarlikni qo‘llash.

MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR:

Kiberxavfsizlik madaniyatining yetarli emasligi;

Mutaxassislar tanqisligi;

Texnologik infratuzilmaning eskirganligi.

Takliflar: Xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka integratsiya qilish. Kiberxavfsizlik bo‘yicha majburiy sertifikatatsiya tizimini joriy etish. Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish.

Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va kiberhujumlardan himoyalash zamonaviy davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, samarali kiberxavfsizlik tizimi huquqiy, tashkiliy va texnik mexanizmlarning uyg'unlashuvi asosida shakllanadi. O'zbekiston sharoitida xalqaro standartlarni milliy amaliyotga moslashtirish, malakali kadrlar tayyorlash va axborot xavfsizligi madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES:

1. Budapest Convention on Cybercrime. Council of Europe, 2001.
2. General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.
3. O'zbekiston Respublikasi "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni.
5. United Nations. International cybercrime initiatives, 2024.
6. Council of Europe. Cybercrime Programme Office materials.